

DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
LINGUAGENS, TECNOLOGIAS E CONHECIMENTOS

INTERCONEXÕES ENTRE TDIC E EDUCAÇÃO

Danilo Augusto Dias¹

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1374-7233>

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5349005982139589>

DOI: 10.5281/zenodo.14027058

INTRODUÇÃO

A dinâmica e a crescente complexidade do mundo contemporâneo, somadas às novas demandas sociais e aos desafios impostos pela pandemia de COVID-19, apontam mais uma vez para a necessidade não só de se desenvolver meios técnicos como plataformas educativas e outros recursos digitais, mas também conceber uma metodologia de conteúdo, formas e meios de implementação de uma educação mediada por tecnologias. A literatura especializada e a experiência acumulada com o uso de tecnologias educacionais, sobretudo na modalidade da educação a distância (EaD), demonstram que a mera transposição de metodologias do ensino presencial para o ambiente virtual é insuficiente para garantir a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, exigindo, portanto, a construção de abordagens pedagógicas específicas e personalizadas.

Hoje, a ordem social convencionalmente estabelecida para a transmissão de informações e conhecimentos aos alunos está se tornando cada vez mais ineficaz ou mesmo irrelevante. Nas condições da digitalização da economia e da esfera social, do crescimento exponencial do volume de informação disponível em meios digitais e das mudanças dinâmicas no mercado de trabalho, uma pessoa no sistema educativo não pode ser considerada um objeto passivo que, seguindo planos e programas pré-determinados, se torna apenas um depósito de conhecimento inerte. A transformação digital de todas as áreas da atividade humana impõe novas exigências à educação das pessoas que participarão na modernização dos processos em todos os tipos das suas atividades: na produção, na vida pública e pessoal, criando, implementando e utilizando tecnologias digitais no cotidiano.

De forma análoga às revoluções industriais dos séculos XVIII a XX, que libertaram as pessoas do trabalho mecânico pesado, no século XXI as novas tecnologias digitais e os seus novíssimos sistemas de inteligência artificial estão mudando a natureza do trabalho intelectual. Como resultado, no mercado de trabalho – onde os humanos realizam trabalhos que ainda não estão disponíveis para a inteligência artificial – a necessidade de um profissional criativo e com pensamento inovador vem aumentando, exigindo também mudanças na forma como esse profissional aprende e continua a aprender ao longo da vida.

Naquilo que se convencionou chamar de educação tradicional, podemos observar a predominância de seus conteúdos transferíveis, baseados em uma abordagem informacional e centrada na disciplina. Durante as aulas, frequentemente, não é levado em consideração o componente aluno: seus objetivos, significados, suas características pessoais, culturais, históricas e religiosas que, como num mosaico, compõem a sua singularidade. A informação, dessa forma, é alienada do aluno, é apresentada a ele de

¹ Discente de pós-graduação em Educação - Universidade Estadual Paulista (UNESP), Instituto de Biociências, Rio Claro/SP. Bolsista da Capes. E-mail: danilo.augusto@unesp.br

**DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
LINGUAGENS, TECNOLOGIAS E CONHECIMENTOS**

forma “pronta” (leis, teoremas, postulados etc.) desconectados da sua própria realidade e sobre os quais o aluno não tem voz ou vez. Isto leva à alienação do aluno do mundo exterior, das informações que lhe são transmitidas, à perda de motivação para aprender.

Se, por um lado, a formação profissional do sujeito não se aparta da sua trajetória escolar, por outro podemos verificar que frequentemente essa mesma escola não contribui para uma formação profissional adequada. Aqui, contudo, não cabe a culpabilização da escola e dos seus profissionais, sobretudo a escola pública que no Brasil carece não apenas de recursos materiais, financeiros, mas também de projetos e compromissos públicos para a melhoria da sua qualidade. A distância entre a formação e atuação do sujeito se constitui um campo problemático complexo, cuja solução está longe das simplificações empreendidas por projetos que buscam, a todo o custo, por culpados.

Nesse sentido, podemos nos perguntar como as tecnologias digitais podem contribuir para uma nova forma de ensinar e aprender. Como supracitado, um ensino mediado por tecnologias não pode ter uma metodologia que se origina da simples transferência de forma como se ensina na modalidade tradicional. Infelizmente, contudo, essa parece ser a tendência em muitas escolas, universidades ou mesmo em sistemas de ensino como um todo. Dessa forma, a digitalização do processo educativo se torna rasa, superficial e redundante do processo tradicional, importando os mesmos equívocos e automatismos que vemos na educação convencional. Por outro lado, a implementação pensada e planejada dentro da perspectiva da sua finalidade educativa – ou seja, o “*aprender*” – pode se valer das tecnologias digitais não apenas enquanto recurso material ou utilitário, mas como instrumentos efetivos para uma aprendizagem contextualizada e moderna.

O presente trabalho busca refletir sobre essa contribuição que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) podem oferecer ao sistema educativo como um todo, por meio de uma integração orgânica dentro dos processos de ensino e aprendizagem. Não se trata, como apontado, na simples incorporação de novos materiais, mais modernos, mas da inserção de novas tecnologias pensadas de forma a contribuir globalmente, oferecendo pontos de conexão entre o ensino intramuros e a realidade experimentada e vivida pelos alunos fora da escola.

MATERIAL E MÉTODOS

Este trabalho apresenta um enfoque qualitativo que, segundo Sampieri, Collado e Lucio (2013), permite que a ação indagativa se movimente dinamicamente em ambos os sentidos, entre os fatos estudados e sua interpretação. Para Mattar e Ramos (2021) a pesquisa se configura como qualitativa uma vez que tem como objetivo geral compreender determinados fenômenos em profundidade. A compreensão de fenômenos também é destacada por Appolinário (2021) como característica da pesquisa qualitativa, mas o autor alerta que a análise dos dados nessa abordagem depende da hermenêutica do próprio pesquisador.

Do ponto de vista das fontes utilizadas, este trabalho se caracteriza como uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica pode ser considerada um tipo específico de pesquisa documental que envolve especialmente documentos como artigos científicos dissertações teses capítulos e livros (Mattar; Ramos, 2021, p. 131). A pesquisa bibliográfica apresenta vantagens ao tratar de uma temática nova, propondo novos caminhos para a exploração do tema.

**DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
LINGUAGENS, TECNOLOGIAS E CONHECIMENTOS**

De acordo com Gil (2017, p.32) “toda pesquisa tem seus objetivos, que tendem, naturalmente, a ser diferentes dos objetivos de qualquer outra”, mas que em relação aos seus objetivos mais gerais as pesquisas podem ser agrupadas em exploratórias, descritivas e explicativas. “As pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato ou fenômeno estudado” (Gil, 2017, p.32). Portanto, classificamos a presente pesquisa como exploratória.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O avanço das TDIC vem remodelando a forma como a humanidade se relaciona com a informação, com os novos equipamentos e com outros seres humanos numa escala nunca imaginada. Estamos falando de um novo tipo de globalização, que não apenas aquele de caráter eminentemente econômico, mas de uma visão mais cultural, social e, dessa forma, mais subjetiva e que condiciona os sujeitos a novas formas de pensar e agir ainda pouco compreendidas. A velocidade no trânsito da informação faz surgir novos problemas como os discursos intolerantes, as notícias falsas, golpes cibernéticos e novas formas de violência. É nesse contexto que a educação no século XXI está inserida.

Como nos aponta Peres (2017), o processo educativo privilegia as experiências locais, mas os alunos serão chamados a agir de forma global. Nesse sentido, eles “assistem a estas agitações que os empurram para um espaço de incertezas quanto ao futuro e quanto à necessidade de seguir os caminhos traçados” (Peres, 2017, p.17).

As relações sociais e pedagógicas contemporâneas têm sofrido grandes transformações, impulsionadas pela apropriação das tecnologias, que assume um papel crucial no rompimento de hábitos e comportamentos até outrora considerados inabaláveis. Devido à penetrabilidade em diferentes áreas na esfera das aprendizagens (formal, não formal e informal), a revolução tecnológica assume um papel não negligenciável na complexidade dos ambientes de formação de hoje e de amanhã. Ignorá-la será descuidar o seu potencial de transformação, modernização, de competição e internacionalização (Peres, 2017, p.18).

Dessa forma, o campo educativo se vê pressionado a adotar as novas tecnologias. Contudo, a forma como essa adoção se processa pode reduzir o potencial educativo das TDIC, condicionando-as a meros objetos. De Vries (2005) nos aponta alguns erros comuns na incorporação das TDIC à educação. Num primeiro momento, as TDIC se tornam viciantes, como classifica De Vries (2005), impondo aos educadores e gestores educacionais uma dinâmica da constante atualização, da aquisição de equipamentos cada vez mais modernos. Esse impulso, ou melhor, essa compulsão tem conexão com o pensamento mercadológico e afeta sobretudo as instituições privadas, ainda que não apenas elas (Dias; Mill, 2024). Dessa forma laboratórios de informática, espaços *Maker*, sala de realidade virtual, aulas com inteligência artificial etc. se tornam apenas produtos para divulgar a capacidade da instituição de ensino de estar atualizada com as últimas tendências.

Essa compulsão por tecnologia se relaciona a um segundo equívoco apontado por De Vries (2005, p.132) onde “o professor pode perder de vista o fato de que as novas mídias

DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
LINGUAGENS, TECNOLOGIAS E CONHECIMENTOS

nunca foram concebidas para serem um objetivo em si mesmas, mas sempre um meio para atingir propósitos educacionais” e isso, sem dúvida, precisa ser evitado. O terceiro equívoco apontado por De Vries (2005, p. 132), que se apresenta como o extremo oposto do primeiro, é que “a falta de experiência por parte dos professores pode causar mau uso das novas mídias ou, em alguns casos, até mesmo fazer com que os novos computadores sejam deixados embalados e guardados”.

Nesse sentido, é necessário superar as tendências errôneas e procurar novos caminhos para que as TDIC assumam seu lugar no espaço educativo. As tecnologias precisam passar por um “crivo pedagógico”, isto é, “não queremos absorver nenhum novo *gadget* que nos seja apresentado, mas primeiro queremos rever criticamente seus possíveis méritos e perigos” (De Vries, 2005, p.132). O processo reflexivo da prática pedagógica é naturalmente lento e radicalmente incapaz de acompanhar as mudanças cada vez mais rápidas nas TDIC. O que isso quer dizer? Como apontado por De Vries, é necessário um processo de estudo, reflexão e experimentação das novas tecnologias antes que elas possam ser efetivamente aplicadas na educação em larga escala. A novidade, nesse sentido, é inimiga do processo pedagógico comprometido com a aprendizagem.

Se, por um lado, a cautela é aconselhável, por outro ela não pode ser desculpa para o imobilismo ou para justificar resistências à mudança. As TDIC não são um fenômeno passageiro, mas uma nova estrutura que se adere cotidianamente ao DNA social, como dito, transformando a sociedade do ponto de vista das relações.

Um ponto destacado e que vem impactando a educação no Brasil é a EaD, que vem oferecendo um número cada vez maior de vagas para o ensino superior, mas também para cursos de capacitação profissional e técnica, além de cursos livres. O notável avanço da EaD se deve, em grande parte, à capacidade desta modalidade educativa em assimilar com alguma efetividade as TDIC, permitindo a oferta de cursos cada vez mais baratos e acessíveis. Não se trata, contudo, de ignorarmos os problemas que ela vem apresentando na questão da qualidade do ensino oferecido que, em muitos casos, é insuficiente quando comparada aos cursos presenciais. Contudo, a EaD vem impondo novos modelos e sua dinâmica vem impactando o próprio ensino presencial, algo que não pode ser ignorado.

Nessa nova era onde a EaD influencia o ensino presencial, muitas oportunidades são criadas para um estudante que pode escolher não apenas uma escola ou universidade geograficamente próxima, mas também professores à distância. O aluno escolhe o seu percurso individual, cujos pontos nodais podem ser distribuídos não só no tempo, mas também no espaço, teoricamente em todo o mundo.

Aqui, portanto, compreendemos não apenas uma influência das TDIC, mas da configuração da EaD em sintonia com a educação presencial, aquilo que chamamos de educação híbrida (misturada, de convergência) (Dias; Mill, 2024). Cria-se um sistema distribuído e misto, onde os alunos não vão à escola, mas sim ao professor. A transformação do espaço educativo é óbvia – do seu modelo local, de caráter continuamente linear para um modelo distribuído no espaço e no tempo.

Outro ponto que merece destaque nessa reflexão são os recursos específicos que as TDIC apresentam ao processo educativo. Longe de uma visão meramente instrumental, podemos compreender que os recursos de hardware e software precisam ser compreendidos por meio de um processo dialético que vai além do uso prescrito. Temos, como exemplo, os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), típicos na EaD, mas que vêm assumindo algum protagonismo na educação presencial, sobretudo depois da pandemia de COVID-19.

**DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
LINGUAGENS, TECNOLOGIAS E CONHECIMENTOS**

Os diversos AVA oferecem novos recursos de comunicação e interação, propondo uma educação dialógica como caminho pedagógico coerente para a sua utilização efetiva. Os AVA oferecem espaços interativos que não são encontrados nas salas de aula presenciais, possibilitando não apenas uma interação aluno-professor, mas aluno-aluno, professor-professor, aluno-mundo. Por meio dos diversos AVA, podemos criar comunidades de aprendizagem focadas em determinados assuntos, interagindo com outras comunidades ou buscando a expertise de profissionais fora do meio escolar institucionalizado e espalhados pelo mundo, algo impensável dentro do rigoroso paradigma do ensino tradicional presencial.

Dessa forma, as TDIC nos oferecem as possibilidades de novas ecologias digitais que se assentam na premissa da colaboração e da interação (Dias-Trindade, 2020a). Mas devemos nos lembrar que “a preparação de um modelo virtual de ensino e aprendizagem deve ancorar-se num design centrado no desenvolvimento de competências, e em princípios como o construtivismo, a autonomia e a interação” (Dias-Trindade, 2020b, p.4). Dias-Trindade (2020b, p.40) também nos alerta que a proximidade entre estudante e professor se configura como um aspecto fundamental que se dá “através do desenvolvimento de um ecossistema educativo adaptável às necessidades e às capacidades e competências de todos os envolvidos”.

Aqui podemos perceber o potencial dessas tecnologias em oferecer aos estudantes novas competências e o desenvolvimento de novas habilidades tendo em vista à aprendizagem ao longo da vida e mais conectada com os elementos que os alunos encontrarão fora do ambiente escolar ou mesmo universitário. As novas dinâmicas do mercado de trabalho demandam um novo perfil do profissional, como dito anteriormente, que deve ser criativo e, nesse sentido, com capacidade de trabalhar cooperativa e colaborativamente para a resolução de problemas e para a descoberta de soluções inovadoras.

CONCLUSÕES

A educação não pode ser um campo estático, avesso à mudança, porque dessa forma qualquer que seja a sua finalidade, ela estará desconectada da realidade do mundo da vida. Por sua vez, uma educação desvinculada de toda a preocupação pedagógica, desconectada das suas raízes por meio de uma busca constante por mostrar-se “atualizada” também não é o ideal. Aqui apelamos à via média, ao caminho do meio e da moderação como forma de encontrarmos não apenas o equilíbrio, mas uma visão mais ajustada às necessidades dos educandos. Uma educação que prepara para o mundo ou para a vida – como costumamos ouvir com frequência – deve estar pautada nas experiências desse mesmo mundo, nos seus desafios e nas suas oportunidades.

Ao tratarmos da temática das tecnologias digitais na educação, devemos mirar nos recursos que essas novas tecnologias nos apresentam e que podem facilitar ou aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem. Evitamos o uso de reducionismos, de explicações meramente técnicas sobre o uso de um recurso tecnológico ou de outro, pois isso não nos interessa. A reflexão pedagógica deve ser o foco, uma reflexão cuidadosa e articulada, porque sem ela toda a prática em sala de aula se torna estéril.

DESAFIOS DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL:
LINGUAGENS, TECNOLOGIAS E CONHECIMENTOS

Portanto, finalizamos na esperança de que pesquisas e novos trabalhos nesse vasto campo possam surgir, contribuindo com educadores de todos os cantos do país para uma renovação da sua prática ao incluir, quando conveniente, as TDIC ao seu fazer educativo.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001

REFERÊNCIAS

APPOLINÁRIO, F. **Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa 2ª edição (e-book)**. [S. l.]: Cengage Learning, 2021.

DE VRIES, M. J. **Teaching about Technology: An Introduction to the Philosophy of Technology for Non-philosophers**. Países Baixos: Springer Dordrecht, 2005. (Contemporary Trends and Issues in Science Education). v. 27

DIAS, D. A.; MILL, D. **Hibridização e Educação 4.0 – Perspectivas para o Futuro da EaD. EaD em Foco**, [s. l.], v. 14, n. 2, p. e2245, 2024.

DIAS-TRINDADE, S. **Ecologias de aprendizagem e redes virtuais**. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2020a. (EduTec).

DIAS-TRINDADE, S. **Ecologias Digitais de Aprendizagem: algumas considerações**. [s. l.], 2020b. Disponível em: <http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.18337.76641>. Acesso em: 16 out. 2024.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Editora Atlas Ltda, 2017.

MATTAR, J.; RAMOS, D. K. **Metodologia de Pesquisa em Educação: Abordagens Qualitativas, Quantitativas e Mistas**. São Paulo, SP: Edições 70, 2021.

PERES, P. Repensar políticas e pedagogias para uma educação superior apetecível! *In*: ALVES, L.; MOREIRA, J. A. (org.). **Tecnologias & aprendizagens: delineando novos espaços de interação**. Salvador: EDUFBA, 2017. p. 15–33.

SAMPIERI, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. del P. B. **Metodologia de pesquisa**. Tradução: Daisy Vaz de Moraes. 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2013.